

Metsänhoidon ja ekosysteempipalvelujen sertifiointi

www.af4eu.eu

Metsänhoidon sertifiointi on prosessi, jolla pyritään varmistamaan, että metsiä hoidetaan kestävästiottaen huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset kriteerit. Portugalissa tärkeimmät metsäsertifiointijärjestelmät ovat Forest Stewardship Council (FSC®) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Näillä järjestelmillä edistetään käytäntöjä, joillavarmistetaan biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, maaperän ja vesivarojen suojelu sekä pyritään takaamaan oikeudenmukaiset olosuhteet paikallisyhteisöille ja työntekijöille. Tammikuun 2025 tiedot viittaavat 649 350 hehtaariin Portugalissa. Metsänhoidon sertifiointiprosessi sai alkunsa 1990-luvulla alkaneesta maailmanlaajuisesta kansalaisliikkeestä, jonka motiivina oli tarve suojella trooppisia metsiä puuyhtiöiden etenemiseltä ja joka levisi vähitellen kaikkiin maailman metsiin. Tämä liike heijastaa puuta ja muita kestävästi tuotettuja metsätuotteita arvostavan yhteiskunnankasvavaa ympäristötietoisuutta, mikä näkyy metsätuotteiden taloudellisena lisäarvona ja siten metsäntuottajien ja/tai -omistajien kannattavuuden kasvuna. Metsäsertifiointi on vapaaehtoinen, monivaiheinen prosessi, joka voidaan toteuttaa yksin tai ryhmänä. Ryhmämetsäsertifiointi on erityisen edullinen pienviljelijöille, koska se mahdollistaa useiden kiinteistöjen tai metsäalueiden yhdistymisen yhden sertifiokaatin alle ja jakaa kustannukset ja vastuut varmistuen samalla valitussertifiointijärjestelmän (FSC tai PEFC) vaatimusten noudattamisen. Sertifiointijärjestelmät ovat kehittyneet tunnustamaan metsien tarjoamat lisähyödyt tavaroiden tuotannon lisäksi, joita kutsutaan ekosysteempipalveluiksi. Portugalissa FSC:llä on ekosysteempipalvelujen sertifiointijärjestelmä. Biodiversiteetti sekä hiilen sitomisen ja varastoinnin ekosysteempipalvelut tunnustetaan. Vuoden 2025 alussa 8 maailman 88 ekosysteempipalvelusertificaatista oli portugalilaisia.

Júlio Germano de Souza(1);
Pedro Gomes(2); Eduardo
Pousa(3); José Castro(3); Marina
Castro(1)

(1) CIMO, LA SustEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Balaçá – Federação Nacional dos Baldios, R. Marchal Teixeira Rebelo 153-121, 5000-651 Vila Real, Portugal

(3) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustus sopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.